

BELL HOOKS E CONCEIÇÃO EVARISTO: ESCRIVIVÊNCIAS, INTERSECCIONALIDADES E ENGAJAMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.15065521

Carina Zacarias Barros
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Unesp (Marília)
carina.zacarias@unesp.br

AT07: Educação e inclusão social.

Introdução: Este artigo surge como um exercício analítico acerca das epistemologias concebidas por Bell Hooks e Conceição Evaristo, intelectuais negras em diáspora, que em confluência, são identificadas pela potência de suas teorias que para a educação básica, em contexto brasileiro, se apresentam como fundamentais para a construção de uma educação antirracista, assim mais especificamente, para as séries do Ensino Médio. Bell Hooks apresenta em suas teorizações um *EU* que é coletivo e político, abordagem que dialoga com Conceição Evaristo que ao tecer o conceito *escrevivência* apresenta como possibilidade às mulheres negras apropriarem-se da fala e da escrita como um ato político, acionando seus agenciamentos e suas subjetividades, por meio de tensionamentos. **Objetivo:** Esta pesquisa, portanto, analisará como interseccionalidade e *escrevivência*, enquanto abordagens teórico-metodológicas, estão localizadas nas teorias de Bell Hooks e Conceição Evaristo, assim como alcançam outras propostas. As teóricas fabulam a partir de suas experiências de mulheres negras em diáspora, reivindicando suas existências, as de suas antepassadas e a das gerações futuras, por meio da construção de conhecimento que se verifica na formulação de outras epistemes, outros modos de ser e estar no mundo, outros modos de entender e viver. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se aproxima dos estudos que abarcam a linguagem como ferramenta analítica visando problematizar os traumas das relações de poder de raça, gênero e classe social, uma tripla violência vivenciada pelas mulheres negras, quando também e não só por meio da imposição da língua do colonizador. **Resultados Parciais:** Desta forma, foram analisadas as obras *Ensinando a transgredir* de Bell Hooks (2013) e *Becos da Memória* de Conceição Evaristo (2017), observando os pontos de convergência e divergência. Das análises preliminares, foram identificadas as seguintes categorias: experiência; mulheres negras em diáspora, ancestralidade e intelectuais negras. Essas categorias indicam meios de enfrentamento às violências e violações engendradas pelo trauma do racismo. **Conclusão:** Espera-se com este estudo contribuir para possíveis deslocamentos, assim como ampliar as possibilidades metodológicas e a construção de repertórios para uma educação antirracista e emancipatória que se potencializa nos cotidianos escolares da educação básica como ato político.

Palavras-chave: Ancestralidade; Educação; *Escrevivências*; Interseccionalidade.